

Hintergrund: Sport- und Bewegungstherapie wird von onkologischen Patient:innen als supportive Maßnahme trotz umfangreicher Evidenz unzureichend in Anspruch genommen. Patient:innen mangelt es vor allem an frühzeitiger, behandlungsbegleitender Information und Motivierung zu Bewegung durch Fachpersonal und der Anbindung abgestimmter Bewegungstherapie an die onkologische Versorgung sowie der Finanzierung. Das Projekt MOVE-ONKO implementiert einen bedarfs- und nebenwirkungsorientierten Versorgungspfad mit Bewegungsberatung, um möglichst vielen Betroffenen bedarfsorientierte und wohnortnahe qualitätsgesicherte Bewegungstherapie-Angebote unterbreiten zu können. Der Versorgungspfad wird seit März 2024 an sieben onkologischen Spitzenzentren in drei Modell-Regionen implementiert und begleitend evaluiert.

Zielsetzung: Die Evaluation beinhaltet eine Befragung der in den MOVE-ONKO-Versorgungspfad eingeschlossenen Patient:innen mit Fokus auf patienten-berichtete Erfahrungen und Outcomes, um die Implementierung im Versorgungsalltag aus Patientensicht zu erfassen.

Methode: In einer longitudinalen Beobachtungsstudie (Einschluss in den Versorgungspfad t0, nach 4 Wochen t1, nach 12 Wochen t2, nach 24 Wochen t3) werden u.a. die gesundheitsbezogene Lebensqualität (EORTC QLQ-C30), körperliche Aktivität (Godin Leisure Time Exercise Questionnaire), Erfahrungen mit der Bewegungsberatung, bewegungsbezogene Gesundheitskompetenz und Motivation zur Bewegung erhoben.

Ergebnisse: Bis Ende 2024 konnten in einer ersten Projektphase insgesamt 353 Patient:innen (67% weiblich, 33% männlich; Alter: M=54,4 (SD=13,0) Jahre) bei Einschluss in den Versorgungspfad befragt werden. Die allgemeine Lebensqualität (0-100) wurde zu diesem Zeitpunkt mit M=53,3 (SD=20,8) und die körperliche Funktionsfähigkeit mit M=74,2 (SD=20,9) angegeben. 323 (91,5%) Patient:innen gaben an, körperlich aktiv zu sein, wobei vor allem leichte körperliche Aktivität für M=4,4 (SD=3,5) Stunden wöchentlich ausgeübt wird. 40,5% der Patient:innen (n=143) haben bereits Erfahrungen mit Bewegungstherapie. Bis zum Kongress liegen die Ergebnisse der Befragungen von t1 und t2 vor, so dass detailliert auf Veränderungen in den Outcomes und die Erfahrungen mit dem MOVE-ONKO-Versorgungspfad aus Sicht der Patient:innen eingegangen werden kann.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, inwieweit ein Versorgungspfad zur Integration bewegungstherapeutischer Angebote für onkologische Patient:innen umgesetzt werden kann und welche Effekte für die Patient:innen erwartet werden können.